

ТЕМПОРАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА В ТЕОРИИ СТОИМОСТИ: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.19016449 <https://zenodo.org/record/19016449>

Ушаков Денис Сергеевич¹

Доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных отношений Ростовского государственного экономического университета, Ростов-на-Дону, Россия, (fintaliano@yandex.ru), (ORCID: 0000-0001-6413-6116)

Подольская Татьяна Валентиновна²

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой международных экономических отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Южно-Российского института управления – филиал, Ростов-на-Дону, Россия, (podolskaya-tv@ranepa.ru), (ORCID: 0000-0003-0337-051X)

Ключевые слова: *теория стоимости, политическая экономия, время, свободное время, капитал, темпоральная эксплуатация, цифровая экономика*

Для цитирования: Ушаков Д.С., Подольская Т.В. Темпоральная парадигма в теории стоимости: критический анализ и перспективы развития в условиях цифровизации // Вопросы политической экономии. 2026. № 1(45). С. 209-224.

TEMPORAL PARADIGM IN THE THEORY OF VALUE: A CRITICAL ANALYSIS AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

Denis S. Ushakov

Doctor of Economics, Professor of the Department of World Economy and International Relations, Rostov State Economic University, Rostov-on-Don, Russia, (fintaliano@yandex.ru), (ORCID: 0000-0001-6413-6116)

Tatiana V. Podolskaya

Candidate of Economics, Head of the Department of International Economic Relations, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Service, South-Russian Institute of Management – branch, Rostov-on-Don, Russia, (podolskaya-tv@ranepa.ru), (ORCID: 0000-0003-0337-051X)

¹ © Ушаков Д.С., 2026

² © Подольская Т.В., 2026

Keywords: *theory of value, political economy, time, free time, capital, alienation, temporal exploitation*

For citation: Ushakov D.S., Podolskaya T.V. Temporal Paradigm in the Theory of Value: A Critical Analysis and Development Prospects in the Context of Digitalization. Problems in Political Economy. 2026;1(45):209-224.

JEL codes: B50, D46

Введение

Современная экономика, характеризующаяся ростом значения нематериальных активов, данных и когнитивного труда, ставит перед теорией стоимости новые вызовы. Критический анализ классических и современных подходов (раздел 2 статьи) выявляет их системные ограничения в объяснении природы стоимости в этих условиях, что актуализирует поиск новой синтетической парадигмы, способной предложить адекватную онтологическую основу.

Целью представленного исследования является разработка экзистенциально-темпоральной теории стоимости (ЭТТС), преодолевающей дихотомию «труд-полезность» и раскрывающей время человеческой жизни как универсальную субстанцию экономической ценности.

Основная научная гипотеза исследования заключается в авторской убежденности в том, что стоимость товаров и услуг в современной экономике определяется не затратами труда или предельной полезностью, а количеством отчужденного времени человеческой жизни, взвешенным на его экзистенциальную ценность, что позволяет капиталу функционировать как системе темпоральной эксплуатации, присваивающей потенциал человеческого бытия.

Теоретическая основа исследования

Классическая школа (А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс), преодолевая ограниченность физиократов (Ф. Кенэ, А. Тюрго) аграрным контекстом, универсализировала трудовой принцип, утверждая в качестве субстанции стоимости абстрактный труд, измеряемый затратами рабочего времени (Смит, 2007); (Рикардо, 2009); (Маркс, 1973). Однако данная концепция сталкивается с фундаментальной методологической проблемой при попытке обосновать создание стоимости в экономике, основанной на уникальном, когнитивном и творческом труде. Постулируемый ею механизм стихийной рыночной «редукции» разнородных видов труда к абстрактному труду не находит онтологического основания для самой возможности такой соизмеримости, когда ценность порождается не тиражируемыми операциями, а сингулярными актами, зависящими от неповторимых компетенций и контекста. Это делает трудовую субстанцию стоимости недостаточной для анализа экономических реалий, где определяющим становится не количество затраченного абстрактного ра-

бочего времени, а качество отчуждаемого жизненного времени и его потенциала. Как отмечает М.Ю. Павлов «если в условиях индустриальной рыночной экономики... человек фактически являлся товаром, рабочей силой... то в креативной экономике определяющим фактором воспроизводства становится человеческий потенциал (и его творческая составляющая как приоритетная), который не может быть отчужден от его обладателя» (Павлов, 2022).

«Маржиналистская революция» (У.С. Джевонс, К. Менгер) предложила альтернативу, связав ценность с предельной полезностью блага (Джевонс, 2000), позднее определившую релятивизм категории стоимости, лишение ее объективного носителя и затруднившую ее применение для анализа макроэкономических процессов и социальных противоречий.

В рамках господствующей неоклассической парадигмы ответом на вопрос о дифференциации доходов от разного рода труда стала теория человеческого капитала (ТЧК) (Т. Шульц, Г. Беккер), интерпретирующая образование, квалификацию и здоровье как форму капитала (Беккер, 2021). Важно подчеркнуть, что ТЧК не является и не претендует на роль теории стоимости; она принимает рыночные цены (в том числе на труд) как данность и фокусируется на микроэкономических решениях об инвестициях. ТЧК объясняет разницу в доходах через разницу во вложениях, но подменяет поиск субстанции анализом индивидуальных инвестиционных решений и рыночного спроса, не решает фундаментальной проблемы соизмеримости разнородных видов деятельности в едином экономическом пространстве.

Ранние попытки связать стоимость с термодинамическими принципами, восходящие к работам С. Подолинского (Podolinsky, 1880), а в дальнейшем – к некоторым направлениям эко-марксизма и биоэкономики, предлагали измерять стоимость совокупными энергозатратами на производство блага. Несмотря на кажущуюся универсальность и объективность, данный подход методологически несостоятелен, так как реифицирует экономический процесс, принципиально не способен учесть когнитивные, аффективные и символические аспекты труда, которые являются ключевыми в постиндустриальной экономике.

В рамках неоклассических и эндогенных моделей экономического роста труд наряду с капиталом превращается в абстрактный фактор производства, вклад которого описывается агрегированной производственной функцией (Romer, 1990). Стоимость (ценность) в таких моделях возникает как результат взаимодействия этих факторов и определяется их предельной производительностью. Однако, как справедливо отмечают критики, эти модели оперируют уже готовыми ценами и стоимостями, закладывая их в параметры функции, описывая функциональные зависимости и распределение дохода в условиях равновесия, но обходят фундаментальный вопрос о субстанции самой стоимости (Harcourt, 1972).

Акцентирующие роль знания, данных и сетевых эффектов (закон Меткалфа) в создании ценности информационная и сетевая теории стоимости (Met-

calfe, 1995) хоть и адекватно определяют механизмы ценообразования в платформенной экономике, по сути, объясняют не создание новой стоимости, а ее перераспределение и присвоение на основе контроля над каналами информации и коммуникации, оставаясь в рамках теории ренты.

Институциональные подходы (Норт, 1997), несмотря на их значимость для анализа конкретных механизмов обмена, исследуют скорее формы проявления стоимости, а не ее внутреннюю субстанцию. Как резюмирует Р.Т. Зяблюк, «пострыночные, постиндустриальные экономические отношения не могут быть отражены на основе трудовой теории стоимости, поскольку они, на наш взгляд, противоположны стоимости» (Зяблюк, 2001, с. 293). Этот вывод в полной мере применим и к другим рассмотренным парадигмам.

Таким образом, ни один из рассмотренных подходов не предлагает удовлетворительного решения: они либо абсолютизируют объективное, но бескачественное начало (энергия), либо описывают вторичные механизмы распределения (сети, институты), либо растворяют стоимость в субъективных оценках (полезность), либо, как теория человеческого капитала, предлагают компромисс, не решающий фундаментальных проблем редукции труда.

Возникает насущная потребность в синтетической теории, способной преодолеть эти дихотомии, способной предложить в качестве субстанции стоимости универсальный, объективный и в то же время качественно определенный ресурс. Настоящее исследование предлагает в качестве такового время человеческой жизни, рассматриваемое не как абстрактный хронос, а как экзистенциальный ресурс потенциальной свободы – свободное время.

Выбор времени в качестве субстанции стоимости не является произвольным, а продиктован самой логикой исторической эволюции капитализма, который с момента своего зарождения был не просто системой производства товаров, но и специфической машиной по присвоению и трансформации времени.

На заре капитализма его субстанция была тесно связана с физическими ресурсами – золотом, серебром, колониальными товарами. Капитал имел тело, зависящее от географических открытий и ограничений природы, однако уже здесь проявляется его фундаментальная природа: купеческий капитал извлекал ренту из временного и пространственного разрыва в цепочках обмена, спекулируя на несовпадении моментов и мест производства и потребления.

С переходом к фабричному производству капитал впервые напрямую столкнулся с человеческим временем как сырьем. Конвейер, хронометраж, научная организация труда (тейлоризм) – все это были методы укрощения и присвоения рабочего времени. Как точно заметил Маркс, капиталистическое производство – это, прежде всего, производство прибавочной стоимости, то есть производство неоплаченного рабочего времени (Маркс, 1973). Капитал здесь – это уже не просто деньги или средства производства, а кристаллизованное в машинах и инфраструктуре прошлое рабочее время, направленное на контроль над временем живым.

С возникновением развитой кредитно-финансовой системы происходит ключевой метаморфоз. Капитал окончательно сбрасывает свою телесную оболочку, предлагая банковский кредит – по своей сути, продажа права на распоряжение будущими доходами, то есть продуктом будущего рабочего времени общества, которого еще не существует. На этой стадии капитал окончательно становится самовозрастающим временем, чистой темпоральностью, превращается в абстрактное требование на будущее, в застывшее в финансовых инструментах время, которое стремится к самовозрастанию через присвоение временного ресурса всего общества.

В современную эпоху фронт экспансии капитала смещается с традиционного рабочего времени в сферу свободного времени и самой человеческой субъективности. Платформенная экономика, социальные сети, индустрия развлечений – все это механизмы извлечения стоимости из времени, которое индивид считает своим. Внимание как экономический ресурс становится новой формой текучего рабочего времени; данные (data) – это кристаллизованное время человеческого поведения, его привычек, желаний и страхов, становящееся сырьем для машинного обучения и таргетированной рекламы; креативность, эмоции, общение – все это превращается в производительную силу, а значит, и в объект присвоения.

Эволюция капитализма демонстрирует, что время всегда выступало его скрытой субстанцией. Однако в существующих экономических теориях оно редко занимало центральное место, оставаясь либо фоном, либо частным параметром. Лишь ряд влиятельных подходов интуитивно приближался к пониманию его ключевой роли, хотя и не доводил эту идею до создания универсальной темпоральной парадигмы. Так, представители неоавстрийской школы сместили акцент с технологической «окольности» производства на фундаментальную роль времени в процессах координации и обнаружения знания. Как подчеркивал Хайек, экономическая проблема – это проблема использования знания, которое никому не дано в целостности (Науек, 1945). Время является той средой, в которой это рассеянное знание раскрывается, передается через ценовые сигналы и координируется. Таким образом, стоимость (ценность) предстает не как имманентное свойство блага, а как сигнал, возникающий в процессе рыночного взаимодействия, развернутого во времени.

И. Кирцнер рассматривал предпринимателя как субъекта, обнаруживающего «временные разрывы» в координации (Кирцнер, 2001). Его прибыль – это награда за способность увидеть, что ресурсы сегодня могут быть оценены ниже, чем продукт, произведенный из них в будущем. В этом контексте стоимость формируется в акте предпринимательского открытия, фактически признавая время ключевым измерением экономической деятельности.

Наиболее операционализированное воплощение идеи времени представлено в финансовых теориях, где оно становится явной числовой переменной – Теория дисконтированных денежных потоков, Реальная теория опционов. Однако ни один из этих подходов не предложил единой субстанции, которая

могла бы служить универсальным основанием стоимости - они описывали отдельные механизмы и проявления темпоральности в экономике (координация, дисконтирование, гибкость, эволюция), но не сводили их к общему знаменателю.

Итак, капитал эволюционировал от эксплуатации *рабочего времени* к эксплуатации *времени жизни как такового* – то есть к присвоению жизненного потенциала человека во всем многообразии его проявлений: не только в акте формального труда, но и в процессах обучения, общения, потребления, отдыха и простого существования в качестве генератора данных и элемента социальных сетей. Объектом стоимости становится не кристаллизованный продукт труда, а отчуждаемый *потенциал качественного бытия во времени*.

Поэтому наша теория не навязывает экономике внешнюю меру, а лишь вскрывает ее подлинную, все более обнажающуюся онтологию. Стоимость всегда была временем. Мы лишь делаем эту имплицитную истину эксплицитной. Выбор времени в качестве субстанции стоимости – это не умозрительная конструкция, а признание исторического факта: капитал с самого начала был и остается темпоральным механизмом, а экономика - политикой времени.

Утверждая, что «стоимость всегда была временем», мы не отрицаем марксову формулу о «застывшем рабочем времени». Мы предлагаем иное онтологическое прочтение: труд, создающий стоимость, сам является специфической, исторически доминантной формой отчуждения времени жизни. Рабочее время – это не первичная мера, а институциональная форма, в которую капитализм облекает отчуждаемое жизненное время. Наша теория переносит фокус с формы отчуждения (труд) на отчуждаемый ресурс (время жизни) и его качественное измерение (ЦСТ), что позволяет выйти за рамки проблем редукции труда и объяснить стоимостные отношения в экономике, где граница между трудом и жизнью размыта.

Категориальный аппарат экзистенциально-темпоральной теории стоимости

Выявление темпоральной природы капитала требует четкого определения категорий, позволяющих описать экономические процессы в их подлинном, экзистенциальном измерении. В рамках ЭТТС мы вводим и разграничиваем следующие ключевые понятия.

Исходной и нередуцируемой категорией является время жизни – конечный, невозполнимый временной ресурс, данный каждому человеческому существу. Это не физический «хронос», а экзистенциальное «кайрос» – время как возможность, как поле для самоосуществления (Хайдеггер, 2015). Время жизни является абсолютной субстанцией, которая может быть направлена на труд, досуг, творчество или бездействие. Экономическая деятельность вторична по отношению к этому ресурсу.

Свободное время – это та часть времени жизни, в которой индивид обладает суверенитетом и которая не отчуждена в пользу необходимости (в первую очередь, экономической). Это время потенциальной свободы, творчества, отдыха, формирования социальных связей – то есть всего того, что составляет качество человеческой жизни. В идеале, свободное время является целью и смыслом хозяйственной деятельности (Маркузе, 1995).

Именно *потенциал свободного времени*, а не абстрактная длительность рабочего времени, выступает в ЭТТС первичным мерилем экзистенциальных издержек труда. Рабочее время представляет собой отчужденный сегмент времени жизни; его индивидуальная стоимость (ИТС) определяется той ценностью, которой обладал бы этот сегмент, останься он в распоряжении индивида как время суверенное.

Ценность свободного времени (ЦСТ) – это латентная качественная характеристика времени жизни, отражающая его потенциал для самореализации индивида. Эта характеристика может быть операционализована через составной индекс (I(ЦСТ)), агрегирующий объективные показатели доступности качественных альтернатив досуга, безопасности, образования и здоровья, которые и определяют «плотность» жизненных возможностей, приходящихся на единицу времени.

Так, час свободного времени выпускника Гарварда, имеющего доступ к интеллектуальным клубам, путешествиям и высокооплачиваемым фриланс-проектам, обладает неизмеримо более высокой ЦСТ, чем час свободного времени неквалифицированного мигранта в общежитии с ограниченным набором альтернатив. Чем выше ЦСТ, тем большие экзистенциальные издержки отчуждения времени несет индивид, отказываясь от часа своей свободы ради труда. ЦСТ является тем самым недостающим звеном, которое опосредует переход от абстрактного времени к стоимости.

Индивидуальная темпоральная стоимость (ИТС) товара или услуги – это произведение количества времени жизни (Т), затраченного на его создание, на индекс ценности свободного времени производителя (I(ЦСТ)) в момент производства. $ИТС = Т \times I(ЦСТ)$. Таким образом, ИТС является мерой альтернативных темпоральных издержек – упущенного потенциала качественного бытия, который индивид теряет, отчуждая данный сегмент своего времени жизни в процессе труда. Она объективна в том смысле, что отражает реальную структуру доступных жизненных возможностей индивида, заданную его социально-экономическим положением.

Так, нейрохирург (высокая ЦСТ) и студент (низкая ЦСТ) потратили по 2 часа на написание одинакового отчета. Астрономические затраты (Т) равны. Но ИТС отчета, написанного нейрохирургом, который «оплатил» часами высокооплачиваемой практики или ценным отдыхом, будет на порядок выше.

Общественная темпоральная стоимость (ОТС) – это стоимость, признаваемая рынком. Она возникает в точке согласия между ИТС производителя и совокупной ИТС потребителей.

В акте потребления также происходит темпоральная оценка – общественная темпоральная стоимость (ОТС) складывается в точке согласия между ИТС производителя и совокупной готовностью потребителей жертвовать своим темпоральным ресурсом (в его конкретном качественном состоянии) ради обладания благом.

Капитал в ЭТТС – это не вещь и не деньги, а аккумулированное, отчужденное и самовозрастающее время. Это время жизни, ранее отнятое у непосредственных производителей (в форме прибавочной стоимости), опредмеченное в средствах производства, инфраструктуре, финансовых инструментах и технологиях, и направленное на извлечение и присвоение нового времени (Негри, Хардт, 2004). Его самовозрастание (прибыль) есть процесс постоянного превращения живого времени в мертвое, кристаллизованное.

Темпоральная эксплуатация: новая парадигма отчуждения

Введение категории времени как субстанции стоимости позволяет выявить качественно новую форму эксплуатации, выходящую за рамки классической марксистской модели. Классическая капиталистическая эксплуатация, описанная Марксом, функционировала через присвоение прибавочной стоимости, создаваемой в процессе производства. Капиталист покупал рабочую силу по ее стоимости, но использовал ее таким образом, что рабочий создавал стоимость, превышающую стоимость его рабочей силы. Ключевым объектом эксплуатации выступало рабочее время, подлежащее строгому хронометражу и контролю.

В постиндустриальном, когнитивном капитализме граница между рабочим и свободным временем становится проницаемой. Труд все чаще осуществляется в распределенных формах, требует мобилизации когнитивных и эмоциональных ресурсов, не ограниченных рамками рабочего дня. В этих условиях объектом эксплуатации становится не только рабочее время, но и потенциал человеческой жизни в целом, выражаемый в категории свободного времени. Темпоральная эксплуатация представляет собой системный процесс, направленный на присвоение и преобразование этого потенциала.

Механизм темпоральной эксплуатации реализуется в двух взаимосвязанных фазах, образующих замкнутый цикл.

Фаза 1: Системная девальвация ценности свободного времени (ЦСТ).

На данной фазе капитал создает социально-экономические условия, при которых свободное время работника утрачивает свою качественную ценность и потенциал самореализации. Это достигается через ряд взаимосвязанных процессов, например, экономической прекаризации (Сеннет, 2020), информационной перегрузки и культуры многозадачности (Харари, 2020); идеологическом табу на «непродуктивный» отдых.

Результатом является работник с низкой ЦСТ, для которого альтернативная стоимость часа, проведенного на работе, невысока в сравнении с малоценным и тревожным досугом.

Фаза 2: Гиперкомпенсация через товар-симулякр.

На второй фазе капитал преобразует девальвированное время работника (воплощенное в товаре или услуге) и наделяет этот товар в маркетинговом дискурсе свойством радикально повышать ЦСТ потребителя. Товар позиционируется не просто как потребительское благо, а как инструмент, возвращающий утраченное качество жизни, время, гармонию или самореализацию.

Таким образом, система сначала обесценивает свободное время, создавая социально обусловленный дефицит качества жизни, а затем предлагает товар как компенсацию этого дефицита. Потребитель, покупая такой товар, стремится вернуть себе утраченное качество времени, расходуя на это денежные ресурсы, для пополнения которых он вынужден отчуждать еще больше своего жизненного времени. Цикл замыкается, воспроизводя условия для дальнейшей эксплуатации.

В данной модели капиталист функционирует как темпоральный спекулянт. Его прибыль возникает из систематической разницы между низкой ЦСТ работника, время которого он покупает, и высокой ЦСТ потребителя, которому он продает иллюзию компенсации утраченного качества времени.

Этот механизм представляет собой качественно иную форму отчуждения, которая не отменяет, но радикально расширяет логику классической эксплуатации. Если классическая модель фокусировалась на присвоении четко ограниченного рабочего времени для производства товаров, то темпоральная эксплуатация нацелена на колонизацию времени жизни как целого. Она работает не через простое линейное изъятие сегмента времени, а через циклический процесс: сначала – системная девальвация самостоятельной ценности свободного времени индивида (снижение его ЦСТ), затем – предложение товаров как симулякра ее восстановления.

Таким образом, капитал «атакует» уже не только трудовой процесс, но и онтологические основы человеческого существования во времени, стремясь превратить весь жизненный потенциал в сырье для самовозрастания, а саму потребность в качественном времени – в источник перманентной прибыли.

Проведенное исследование позволяет сформулировать принципиально новое понимание стоимости в современном капитализме.

В рамках ЭТТС стоимость товара есть денежное выражение темпоральной прибавочной стоимости (ТПС), возникающей из положительного темпорального разрыва.

Темпоральный разрыв (ТР) определяется как разность между общественной темпоральной стоимостью товара, основанной на иллюзорной ценности свободного времени, которую он символически обещает потребителю, и суммой девальвированных индивидуальных темпоральных стоимостей ($\Sigma(\text{ИТС}_d)$) работников, воплощенных в товаре. Положительный ТР (ТПС) и оставляет основу капиталистической прибыли в условиях темпоральной эксплуатации, где ключевым процессом является не производство вещей,

а производство и монетизация разрыва между реальным качеством отчуждаемого времени и продаваемой иллюзией его компенсации.

Таким образом, экономическую сердцевину капитализма в эпоху темпоральной эксплуатации раскрывает не линейная триада Д-Т-Д', а цикл темпоральной метаморфозы: капитал, сам будучи кристаллизованным прошлым временем, запускает процесс, в котором:

(1) Живое время жизни работника (Тж), обладающее изначальным потенциалом (ЦСТ), в акте найма системно девальвируется, превращаясь в покупаемое рабочее время (Тв);

(2) Тв воплощается в Товаре (Т), который на этапе маркетинга и продажи наделяется свойствами симулякра свободного времени с высокой иллюзорной ЦСТ;

(3) В акте рыночного обмена иллюзорная ЦСТ товара конвертируется в денежную форму, порождая темпоральную прибавочную стоимость (ТПС = Д') – новый сгусток отчужденного времени;

(4) Эта ТПС, с одной стороны, реинвестируется капиталом, с другой – через потребление частично возвращается работнику, но в условиях, которые воспроизводят девальвацию его Тж, замыкая цикл.

Ключевой экономической процесс – это не производство вещей, а производство и разрешение темпорального дефицита через трансформацию реального временного ресурса в его иллюзорные суррогаты и обратно в капитал.

Стоимость в этой системе есть не что иное, как цена симуляции – количественное выражение успешности преобразования реального временного ресурса в его иллюзорные суррогаты. Она измеряет эффективность машины по производству темпорального дефицита и его мнимых компенсаций. Капитализм, таким образом, предстает как глобальная фабрика по производству и разрешению искусственного темпорального кризиса, где стоимость является квинтэссенцией этого перверсного цикла.

Эвристический потенциал ЭТТС: объяснительная сила и новые горизонты в условиях цифровизации

Экзистенциально-темпоральная теория стоимости предлагает единый аналитический каркас для интерпретации ключевых феноменов современной экономики, которые с трудом поддаются объяснению в рамках классических парадигм. Ее эвристическая ценность проявляется в способности непротиворечиво объяснять природу стоимости в сферах, где традиционные подходы демонстрируют свою ограниченность.

Платформенный капитализм (социальные сети, стриминговые сервисы, поисковые системы) не производит материальные товары в классическом понимании. Его базовый экономический механизм основан на извлечении и монетизации времени внимания пользователей.

Рыночная стоимость цифровой платформы основывается, как и стоимость любого сложного актива, на труде наемных работников, которые ее создают

и поддерживают. Однако ее уникальная прибыльная модель раскрывает новую грань темпоральной эксплуатации. Платформа, будучи продуктом этого труда, функционирует как оптимизированная машина по извлечению ренты из времени жизни пользователей. В процессе, который пользователи воспринимают как досуг или общение, они бесплатно производят ценнейшее сырье – свое внимание, поведенческие данные и социальные связи.

Таким образом, в платформенной экономике возникает двухконтурная эксплуатация: (1) классическая эксплуатация рабочего времени сотрудников платформы и (2) темпоральная эксплуатация жизнедеятельности пользователей, чье непроизводительное (с их точки зрения) время превращается в ключевой производительный ресурс для капитала. Объектом присвоения во втором контуре становится именно время жизни в его целостности (Srnicek, 2017), а не формально оплаченное рабочее время, что и делает эту модель «совершенной» для эпохи когнитивного капитализма.

ЭТТС предлагает принципиально новое объяснение глобального неравенства, смещая фокус с дифференциации заработных плат на дифференциацию ценности свободного времени (ЦСТ) между регионами мира. Низкая стоимость труда в странах глобального Юга является не первичным фактом, а следствием системно низкой ЦСТ, обусловленной институциональными условиями: слабость правовых институтов и социальных гарантий, ограничивающая безопасность и предсказуемость жизни; низкое качество и доступность общественных благ (образование, здравоохранение, инфраструктура досуга), сужающее спектр жизненных альтернатив; политическая нестабильность, подрывающая долгосрочное планирование и инвестиции в человеческий капитал.

ЭТТС предлагает решение для ключевого парадокса стоимости нематериальных активов: несоответствия между относительно усредненными затратами труда на их создание и их колоссальной рыночной оценкой, смещая фокус: стоимость такого актива определяется не затратами прошлого труда на его производство, а его способностью экономить или качественно преобразовывать будущее время жизни пользователей. Данные ценны как сгустки времени, экономящие время на поиск и анализ; бренд – как доверие, экономящее время на выбор; патент – как монополия на возможность экономить время, исключая повторные изобретения. Таким образом, высокая стоимость отражает дисконтированную ценность огромного потока будущего времени, которое актив помогает высвободить или улучшить, что и является подлинным источником его «нематериальной» ценности.

Финансовые инструменты и деривативы в свете ЭТТС предстают как сложные системы торговли авансированным будущим временем. Кредит, облигации, фьючерсные контракты – все это формы, в которых капитал, сам будучи кристаллизированным прошлым временем, торгует правом на распоряжение будущими временными ресурсами общества. Спекулятивные пузыри и финансовые кризисы могут быть интерпретированы как проявления фунда-

ментального противоречия между фиктивной, спекулятивной оценкой будущих темпоральных потоков и реальной способностью общества производить стоимость в форме качественного времени.

Эмпирическая верификация концепции ЦСТ возможна через построение Индекса Временного Суверенитета (ИВС), который количественно отражает способность индивида конвертировать рабочее время в потенциально свободное время высокого качества. ИВС рассчитывается как отношение стоимости часа труда индивида к стоимости «часа качественной жизни», где последняя определяется как стоимость месячной референтной потребительской корзины, обеспечивающей социально признанный уровень благосостояния, поделенная на условный месячный фонд времени.

Высокий ИВС (значительно больше 1) указывает, что индивид может обеспечить свой базовый уровень качества жизни, затратив лишь часть доступного рабочего времени, что создает объективные предпосылки для высокой ЦСТ его свободного времени. Низкий ИВС (меньше или около 1) свидетельствует о необходимости полной или сверхполной занятости для простого воспроизводства, что систематически разрушает потенциал свободного времени и ведет к низкой ЦСТ. Данный подход позволяет перейти от философской категории ЦСТ к сравнимым экономико-социологическим показателям.

Разработка новой теоретической парадигмы требует рефлексии относительно ее методологических оснований и границ применимости. Можно рассмотреть ключевые критические вызовы, могущие быть выдвинутыми в адрес экзистенциально-темпоральной теории стоимости, и наметить пути их разрешения, демонстрирующие исследовательский потенциал теории.

Тезис о конечности времени жизни как субстанции стоимости закономерен порождает вопрос о конечности самой капиталистической системы, основанной на ее бесконечном накоплении. Однако конечность в ЭТТС носит не абсолютный, а относительный характер. Она привязана не ко времени как физическому континууму, а к его носителям - человеческим индивидам и поколениям. Кризисы капитализма, таким образом, могут быть интерпретированы не как исчерпание времени вообще, а как кризисы режимов его присвоения и распределения между индивидами, классами и поколениями. Устойчивость системы зависит от ее способности находить новые источники темпорального ресурса – будь то вовлечение новых слоев населения в глобальный рынок труда, колонизация новых сфер жизненного мира или технологическое расширение человеческой жизни. Вопрос стоит не о конечности времени, а о социальной и экологической цене его извлечения.

ЭТТС, раскрывая капитал как кристаллизованное время, позволяет по-новому взглянуть на природу капиталистических отношений. Если сущность капитала – в присвоении и самовозрастании времени, то формальный собственник становится фигурой вторичной. В современной экономике, характеризующейся диффузной собственностью (через акции, паи, деривативы) и ростом самозанятости, индивид зачастую оказывается в позиции, когда он

вынужден управлять своим собственным человеческим капиталом как мини-предприятием, эксплуатируя собственное время. Это явление, которое можно обозначить как «самоэксплуатацию» или «интериоризацию капиталистической функции», не отменяет логики темпоральной эксплуатации, а, напротив, доводит ее до предела, делая ее имплицитной и повсеместной. Таким образом, капитализм может существовать не только через классовый антагонизм, но и через всеобщую диффузию капиталистической рациональности на уровень индивидуального темпорального менеджмента. Это открывает новое поле для анализа современных форм отчуждения и сопротивления, смещая фокус с отношений собственности на отношения к собственному времени.

Заключение: новая парадигма для политической экономии

Проведенное исследование демонстрирует, что экзистенциально-темпоральная теория стоимости (ЭТТС) предлагает последовательное разрешение ключевых апорий классических и современных теорий стоимости. Вводя в качестве субстанции стоимости время человеческой жизни, взвешенное на его альтернативную ценность (ЦСТ), ЭТТС осуществляет синтез, преодолевающий вековую дихотомию «труд - полезность», в частности:

1. онтологическое обоснование стоимости: ЭТТС возвращает экономическую теорию к антропологическим основаниям, утверждая в качестве первичного ресурса конечное время человеческого бытия. Это позволяет рассматривать экономику как систему распределения жизни, а не просто товаров;

2. разрешение проблемы редукции труда: введенное понятие ЦСТ (ценности свободного времени) снимает проблему соизмерения сложного и простого труда, которая оставалась камнем преткновения для трудовой теории стоимости. Различие в оплате труда объясняется не мистической «редукцией», а объективной разницей в альтернативной стоимости времени жизни разных специалистов;

3. объяснительный потенциал: теория демонстрирует свою эвристическую силу при анализе феноменов цифровой экономики (стоимость данных и внимания), глобального неравенства (дифференциация ЦСТ между странами), природы финансового капитала (торговля будущим временем) и стоимости нематериальных активов;

4. критический потенциал: концепция «темпоральной эксплуатации» вскрывает более глубокий уровень отчуждения в современном капитализме – отчуждение не только продукта труда, но и самой возможности качественного существования во времени.

Предложенная парадигма открывает новые перспективы для исследований, в частности темпоральный анализ публичной политики (оценка эффективности социальных программ через призму их влияния на ЦСТ населения), экологическая экономика (переосмысление концепции устойчивого развития как сохранения временного ресурса будущих поколений), этика экономики (фор-

мирование критериев справедливости на основе принципа равного права на качественное время жизни) и математическое моделирование (формализация темпоральных потоков стоимости и разработка метрик для измерения ЦСТ).

Экзистенциально-темпоральная теория стоимости не является лишь «еще одной теорией» в ряду существующих. Она претендует на статус новой исследовательской парадигмы, способной вернуть политической экономии статус фундаментальной социальной науки, изучающей не просто производство и распределение товаров, но и способы организации человеческой жизни во времени. В мире, где капитал окончательно раскрыл свою темпоральную природу, а время стало ключевым дефицитным ресурсом, именно такой подход позволяет адекватно анализировать и критически осмысливать вызовы современности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Беккер Г.* Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ. М.: Изд-во МГУ, 2021. – 468 с.
- Джеванс У.С.* Общая математическая теория политической экономии. В сб.: Вехи экономической мысли. Т. 1. СПб.: Экономическая школа, 2000. С. 90-123.
- Зяблюк Р.Т.* Трудовая теория стоимости и полезность. М.: ТЕИС, 2001. – 448 с.
- Кирицнер И.М.* Конкуренция и предпринимательство. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 240 с.
- Маркс К.* Капитал. Т. 1. М.: Политиздат, 1973. – 907 с.
- Маркузе Г.* Эрос и цивилизация. К.: ИСА, 1995. – 528 с.
- Негри А., Хардт М.* Империя. М.: Праксис, 2004. – 588 с.
- Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.
- Павлов М.Ю.* Богатство потребностей или максимизация потребления? // Вопросы политической экономии. № 3. 2022. С. 133-139. DOI: 10.5281/zenodo.7278327
- Рикардо Д.* Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Эксмо, 2009. – 960 с.
- Сеннет Р.* Коррозия характера. М.: Классика-XXI, 2020. – 272 с.
- Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
- Хайдеггер М.* Бытие и время. М.: Академический Проект, 2015. – 460 с.
- Харари Ю.Н.* 21 урок для XXI века. М.: Синдбад, 2020. – 416 с.
- Harcourt G.C.* Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. – 311 p.
- Hayek F.A.* The Use of Knowledge in Society // The American Economic Review. 1945. № 35(4). Pp. 519-530.
- Metcalf B.* Metcalfe's Law after 40 Years of Ethernet // Computer. 2013. № 46(12). Pp. 26-31. DOI: 10.1109/mc.2013.374
- Podolinsky S.* Socialism and the Unity of Physical Forces // Organization & Environment. 2004. № 17(1). Pp. 61-75. DOI:10.1177/1086026603262092
- Romer P.M.* Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. № 5. P. 71-102. DOI: 10.1086/261725
- Srnicek N.* Platform Capitalism. Polity Press, 2017. – 150 p.

Информация об авторах

Ушаков Денис Сергеевич – доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных отношений Ростовского государственного экономического университета, Ростов-на-Дону, Россия.

(E-mail: fintaliano@yandex.ru) (elibrary Author ID: 875562) (ORCID: 0000-0001-6413-6116)

Подольская Татьяна Валентиновна – кандидат экономических наук, заведующий кафедрой международных экономических отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Южно-Российского института управления – филиал, Ростов-на-Дону, Россия.

(E-mail: podolskaya-tv@ranepa.ru) (elibrary Author ID: 361427) (ORCID: 0000-0003-0337-051X)

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

- Becker G.* Human capital: theoretical and empirical analysis. M.: MSU, 2021. – 468 p. (In Russ.)
- Harari U.N.* 21 lesson for the 21st century. M.: Sinbad, 2020. – 416 p. (In Russ.)
- Harcourt G.C.* Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. – 311 p.
- Hayek F.A.* The Use of Knowledge in Society. *The American Economic Review*. 1945;35(4):519-530.
- Heidegger M.* Being and time. M.: Academic Project, 2015. – 460 p. (In Russ.)
- Jevons W.C.* General mathematical theory of political economy. In: Trends in economic thought. Vol. 1. SPB.: The Economic School, 2000. Pp. 90-123. (In Russ.)
- Kirzner I.M.* Competition and entrepreneurship. M.: UNIT-DANA, 2001. – 240 p. (In Russ.)
- Markuze G.* Eros and civilization. K.: ISA, 1995. – 528 c. (In Russ.)
- Marx K.* Capital. Vol. 1. M.: Polypolitics, 1973. – 907 c. (In Russ.)
- Metcalf B.* Metcalfe's Law after 40 Years of Ethernet. *Computer*. 2013;46(12):26-31. DOI: 10.1109/mc.2013.374
- Negri A., Hart M.* Imperia. M.: Praxis, 2004. – 588 p. (In Russ.)
- North D.* Institutions, institutional changes and functioning of the economy. M.: Foundation economic book «Beginnings», 1997. – 180 p. (In Russ.)
- Pavlov M.Yu.* Wealth of needs or maximization of consumption? *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2022;(3):133-139. DOI: 10.5281/zenodo.7278327 (In Russ.)
- Podolinsky S.* Socialism and the Unity of Physical Forces. *Organization & Environmen*. 2004;17(1):61-75. DOI:10.1177/1086026603262092
- Ricardo D.* Beginnings of political economy and taxation. M.: Exmo, 2009. – 960 p. (In Russ.)

Romer P.M. Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*. 1990;98(5):71-102. DOI: 10.1086/261725

Sennet R. Corrosion of the character. M.: Classic-XXI, 2020. – 272 p. (In Russ.)

Smith A. Study on the nature and causes of peoples' wealth. M.: Exmo, 2007. – 960 p. (In Russ.)

Srnicek N. Platform Capitalism. Polity Press, 2017. - 150 p.

Ziabliuk R. T. Labor theory of value and utility. M.: TEIS, 2001. – 448 p. (In Russ.)

Information about the author

Denis S. Ushakov – Doctor of Economics, Professor of the Department of World Economy and International Relations, Rostov State Economic University, Rostov-on-Don, Russia.

(E-mail: fintaliano@yandex.ru) (elibrary Author ID: 875562) (ORCID: 0000-0001-6413-6116)

Tatiana V. Podolskaya – Candidate of Economics, Head of the Department of International Economic Relations, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Service, South-Russian Institute of Management - branch, Rostov-on-Don, Russia.

(E-mail: podolskaya-tv@ranepa.ru) (elibrary Author ID: 361427) (ORCID: 0000-0003-0337-051X)

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 12.11.2025; одобрена после рецензирования: 30.01.2026; принята к публикации: 09.02.2026.